

FITOTERAPIYANING SURUNKALI XOLESISTITDA AHAMIYATI

Nurova Nigora Sadilloevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Oilaviy tibbiyotda
ichki kasalliklar kafedراسi assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504709>

Surunkali xoletsistit zamonaviy jamiyatning muhim tibbiy va ijtimoiy-iqtisodiy muammosidir. So'nggi o'n yil ichida, ham mahalliy, ham xalqaro miqyosda, ovqat hazm qilish tizimining funksional buzilishlarini davolash uchun yangi samarali vositalarni joriy etish bilan davolashda erishilgan yutuqlarga qaramay, o't yo'llari tizimi kasalliklarining paydo bo'lishida sezilarli o'sish kuzatildi. O't yo'llari va oshqozon osti bezi bilan bog'liq patologiyalar zamonaviy tibbiyot uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda, bu tendentsiya barqarorlikni ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: surunkali xoletsistit, diagnostikasi, oldini olish, davolash, dorivor o'simliklar. xoletsistit - o't pufagining disfunktsiyasi yoki gipokinezi natijasida kelib chiqqan xoletsistitning bir shakli.

Ushbu kasallikning polietologikligi va patogenez mexanizmlarining ko'pligi uni tuzatishga turli yondashuvlarni talab qiladi. Bunday holda, tabiiy kelib chiqishi komponentlarini o'z ichiga olgan fitopreparatlar asosiy terapiya bilan birgalikda alohida e'tiborga loyiqdir. Curcumin farnesoid X retseptorlari orqali xolestazdan himoya ta'siriga ega, bu safro kislotasi gomeostazini tiklashga va yallig'lanish reaksiyalariga qarshi turishga va natijada xolestazning pasayishiga olib keladi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kurkumin o't pufagini qisqartirish qobiliyatiga ega. Ko'p sonli turli xil foydali xususiyatlar mavjudligiga qaramay, kurkuminning tibbiy amaliyotda keng qo'llanilishi yaqin vaqtgacha uning past bioavailability bilan cheklangan edi. Kavakurkumin kabi biologik mavjudligi yuqori bo'lgan shakllar sintez qilingan. O't yo'llari va oshqozon osti bezi patologiyasidan foydalanish zamonaviy tibbiyot uchun dolzarb muammodir. Oxirgi o'n yillikda O'zbekistonda ham, xorijda ham farmakologik bozorda ovqat hazm qilish tizimining funksional buzilishlarini tuzatish uchun yangi samarali dori vositalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq ma'lum terapevtik muvaffaqiyatlarga qaramay, kasallanishning ko'payishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. biliar tizimdan. Bundan tashqari, bu tendentsiya barqarorlik bilan ajralib turadi. Shunday qilib, ilmiy prognozlarga ko'ra, yaqin 15-20 yil ichida ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari dunyoda stress, diskinetik, metabolik kasalliklarga asoslangan kasalliklar sonining ko'payishi hisobiga kamida 30-50% ga oshadi. mexanizmlar. Surunkali toshlar mavjud. erkin

xoletsistit (CCH) va surunkali kalkulyoz xoletsistit (HCX). Hozirgi vaqtda o't pufagi kasalliklarining asosan izchil rivojlanishi haqida hukmronlik qilmoqda . O't yo'llarining funktsional-motor -tonik buzilishlari (diskineziya) , mos ravishda giperkinetik (gipertenziv) yoki gipokinetik (gipotonik) turdagi, o't pufagining ohangi va kontraktil (motor) faolligining oshishi yoki pasayishi bilan yuzaga keladi, ko'pincha turg'unlik, o'zgarishlarga yordam beradi. fizik - kimyoviy xossalari va o't pufagidagi infektsiyalari.A surunkali yallig'lanish jarayoni rivojlanadi, uning shilliq qavati va devoriga ta'sir qiladi - CKD. Ko'pgina hollarda xolesterin, bilirubin va aralash o't pufagi toshlarining shakllanishiga , ko'pincha o't tosh kasalligi bilan aniqlanadigan HCG paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.Ko'p hollarda XX kirib boradigan bakterial infektsiya fonida rivojlanadi. o't pufagi enterogen (ichakdan ko'tarilish), gematogen (surunkali infektsiya o'choqlaridan) yoki limfogen yo'l bilan. Kasallikning rivojlanishiga o't pufagidagi o'tning turg'unligi , asosan gipokinetik tufayli yordam beradi. o't yo'llarining diskinezi , ularning rivojlanishidagi anomaliyalar, harakatsiz turmush tarzi (harakatsizlik), ovqatlanishdagi xatolar (yog'li va qizarib pishgan ovqatlarni ortiqcha iste'mol qilish, oson hazm bo'ladigan uglevodlar, o'simlik tolasini etarli darajada iste'mol qilmaslik va boshqalar), kamdan-kam ovqatlanish, semirish, takroriy homiladorlik, ich qotishi. va boshqalar .Dastlabki bosqichda XX, tomonidan boshlangan yallig'lanish jarayoni bakterial va boshqa flora o't pufagining shilliq va submukozal membranalariga ta'sir qiladi. Kelajakda yallig'lanish infiltratsiyasi o't pufagining butun devoriga tarqalib , biriktiruvchi to'qima (fibroz) rivojlanishi va uning devorining qalinlashishi, serozning shikastlanishi bilan kechadi. XX ning klinik ko'rinishi og'riq, dispeptik va nevrotik sindromlardan iborat . Og'riq ma'lum darajada birga keladigan biliarydiskineziyaga bog'liq : gipotonik variantda u Doimiy yoki davriy bo'lishi mumkin , zerikarli og'riq , gipertoniya holatida - qisqa muddatli, kuchliroq, kramplar. Og'riq o'ng hipokondriyumda va epigastral mintaqada lokalize qilinadi va o'ng elka pichog'i, bo'yinbog', elka va bel sohasiga nurlanishi mumkin. Yuqorida tavsiflangan nurlanish bilan o'ng hipokondriyumda qiyinchilik bilan toqat qilmaydigan, juda kuchli, krampli og'riqlar - biliar kolik - HCG uchun xarakterlidir va ko'pincha o't pufagi bo'yni yoki jigardan tashqari tiqilib qolishi natijasida yuzaga keladi. tosh bilan o't yo'llari.Og'riq sindromi yog'li, qizarib pishgan, dudlangan, achchiq ovqatlar, gazlangan ichimliklar iste'mol qilish bilan qo'zg'atiladi; og'ir jismoniy zo'riqish (og'ir yuklarni ko'tarish va ko'tarish, gavdani bukish bilan jismoniy mashqlar va boshqalar), tanani silkitish (silkituvchi transport vositalarida yurish va boshqalar), psixoemotsional stressli

vaziyatlar. Dispeptik sindrom ko'ngil aynishi, qichishish, og'izda achchiqlanish, shishiradi, axlatning buzilishi (ich qotishi yoki diareya) va ishtahaning pasayishi. Kusish juda kam uchraydi. Nevrotik sindromning juda tipik ko'rinishlari konflikt, nomuvofiqlik va introspeksiyaga moyillikdir. Bemorni tekshirganda, ko'pincha sklera subikterik ekanligi va tilning ustiga qoplanganligi aniqlanadi. Palpatsiya va perkussiya yordamida vegetativ asab tizimining tirnash xususiyati natijasida kelib chiqqan og'riq nuqtalari va zonalarini aniqlanadi. Kasallikning kuchayishi o't pufagi nuqtasini (o'ng qovurg'a yoyining qorin to'g'ri mushakining tashqi qirrasini bilan kesishishi), shuningdek, o'ng yelka pichog'i ostidagi o't pufagining birikish sohasidagi og'rig'i bilan ko'rsatiladi. Umurtqa pog'onasining XI-XII qovurg'alari. Ular XX borligini ekshalasyon paytida yoki balandlikda og'riq paydo bo'lishi yoki kuchayishini ko'rsatadi. o't pufagi nuqtasida palpatsiya paytida chuqur ilhom. Dori-darmonsiz davolash dam olish va jismoniy faoliyatni (ertalabki mashqlar, suzish, ochiq havoda sayr qilish va h.k.), fizioterapiya, fitoterapiya, mineral suvlardan foydalanish va terapevtik vositalarni oqilona almashtirishni ta'minlaydi. ovqatlanish. Odatda, 5-jadval tez-tez (kuniga 4-5 marta) oz miqdorda oziq-ovqat bilan belgilanadi. Diyet terapiyasi davolashning muhim tarkibiy qismi bo'lib, safro sekretsiyasini rag'batlantirishga yordam beradi, yallig'lanish jarayonining faolligini kamaytiradi. o't pufagini bo'shatadi va toshlar paydo bo'lishining oldini oladi. Tez-tez, fraksiyonel, mexanik va kimyoviy jihatdan yumshoq oziqlantirish ichakning bo'shalishini yaxshilaydi. o't pufagining motor-evakuatsiya funktsiyalarini rag'batlantirish orqali. Oziq-ovqatga individual tolerantlik hisobga olinadi. Ratsionda yog 'miqdori etarli miqdorda (normal) oqsillar va uglevodlar bilan cheklangan. Yog'li, qizarib pishgan, pishirilgan va sho'r ovqatlar, achchiq ziravorlar, xolesteringa boy ovqatlar (sakat, tuxum sarig'i, yong'oqlar) foydalanishni istisno qiling yoki cheklang. o't pufagidagi jarayonni ta'minlaydi va toshlarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Tez -tez, fraksiyonel, mexanik va kimyoviy yumshoq ovqatlanish o't pufagining motor-evakuatsiya funktsiyalarini rag'batlantirish orqali uning bo'shalishini yaxshilaydi. Oziq-ovqatga individual tolerantlik hisobga olinadi. Ratsionda yog 'miqdori etarli miqdorda (normal) oqsillar va uglevodlar bilan cheklangan. Yog'li, qizarib pishgan, dudlangan va sho'r idishlar, achchiq ziravorlar, xolesteringa boy oziq-ovqatlar (sag'at, tuxum sarig'i, yong'oq, qizil va qora ikra), tortlar va pishiriqlar, kremlar, alkogolli va gazlangan ichimliklardan foydalanishni istisno qiling yoki cheklang. Ular sabzavot va mevalar, o'simlik moylari (zaytun, kungaboqar, makkajo'xori va boshqalar) ulushini ko'paytiradi, go'sht, parranda go'shti, baliq, sut mahsulotlari - sut,

tvorog va boshqalarning kam yog'li navlarini normal ovqatlanish bilan ta'minlaydi. Biliarydiskineziya turi, o't pufagi va jigardan tashqari o't yo'llarida toshlarning yo'qligi yoki mavjudligi; kasallikning og'irligi. KKH uchun xarakterli kuchayishning nisbatan engil klinik kursi bilan tetratsiklin (metatsiklin, doksisisiklin va boshqalar) va ftorxinolon preparatlari (norfloksatsin, iprofloksatsin va boshqalar), sulfanilamidlar va boshqalar bilan antibakterial terapiyaning qisqa kurslari (5-7 kun). nitrofuran ichki foydalanish uchun hosilalar (furagin, ersefuril va boshqalar) ishlatiladi. Kasallikning og'ir kuchayishi (asosan HCGda kuzatiladi) ftorxinolonli antibiotiklarni (levofloksatsin, pefloksatsin), sefalosporinlarni (seftriakson, seftazidim, sefepim va boshqalar), aminoglikozidlarni (amikasin, tobramitsin va boshqalarni) parenteral qo'llash uchun ko'rsatma hisoblanadi. sintetik penitsillinlar (amoksiklav, timentin va boshqalar).O'tning turg'unligini bartaraf etish uchun o't yo'llarining peristaltikasini kuchaytiruvchi dorilar (zaytun moyi, dengiz itshumurti, magneziya) qo'llaniladi Xoleretiklar (o't sekretsiyasini oshiradigan dorilar) og'riqni kuchaytirmaslik va og'riqni kuchaytirmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qo'llaniladi. turg'unlikning kuchayishi. Surunkali asoratlanmagan xoletsistitning kuchayishi davrida davolash uchun, fitoterapiya. usullari qo'llaniladi: o'tlarning qaynatmalari (yalpiz, valerian, momaqaymoq, romashka), kalendula gullari.Alevenme belgilari susaygandan va kasallik remissiyaga o'tgandan so'ng, magneziya, ksilitol yoki sorbitolli naychalar tavsiya etiladi. Surunkali xoletsistitning fitoterapevtik davosi tansy , shingil, zefir, civanperçemidan tayyorlangan damlamalarni olishdan iborat. Fizioterapiya usullari qo'llaniladi: refleksoterapiya, elektroforez, SMT terapiyasi, loy terapiyasi va boshqalar. Balneologik kurortlarda sanatoriy-kurortda davolanish ko'rsatiladi.

Xulosa :Tadqiqot Buxoroda surunkali kasalliklarni davolashda an'anaviy sog'liqni saqlash tizimlaridan foydalanishni yoritib beradi. Ushbu kasalliklar bilan bog'liq doimiy o'lim ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda, turli xil dorivor o'simliklar turlari bo'yicha fitokimyoviy va farmakologik tadqiqotlar o'tkazish zarurati tug'iladi. Ayniqsa, qishloq joylarida xalq tabobatidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bundan tashqari, yo'qolib borayotgan turlar barqaror an'anaviy fitoterapiya usullarini ta'minlash uchun alohida e'tibor talab qiladi. Xoletsistitni TEM davolash bo'yicha adabiyotlar sifatini yaxshilash va dalillarga asoslangan baholashni talab qiladi, bunda kognitiv tibbiyot qimmatli qo'shimcha baholash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Ilchenko AA O't pufagi va o't yo'llari kasalliklari: shifokorlar uchun qo'llanma. – M.: Anaxarsis, 2006. –488 b.
2. Klinik tavsiyalar. Bemorlarni boshqarish standartlari. –M.: GEOTAR-Media, 2006. –928 b. Leishner U. O't yo'llari kasalliklari bo'yicha amaliy qo'llanma. –M.: GEOTAR-Media, 2001. –264 p.
3. Nikonov A., Ardasenov T. Xolelitiyozda og'riqni yo'qotishda antispazmodik terapiya // Doktor. – 2010; 9: 21-24.
4. O'rtacha tibbiyot mutaxassislari uchun qo'llanma / Yu.P. tomonidan tahrirlangan. Nikitin, VM Chernishev. –M.: GEOTARMedia, 2006. –992 b.
5. Zimmermann Ya.S. Surunkali xoletsistit va uning klinik niqoblari: diagnostika va differentsial diagnostika // Klin. med. – 2006; 5: 4-12. Muallif :Sdi tili E.I., shifokor-gastroenterolog

